

УДК 338

Звягинцева П.Э.

Научный руководитель: **Щербик Е.Е.**, канд. экон. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье проводится анализ потребностей работодателей в условиях цифровизации экономики, а также выявляются требования современных условий к уровню сформированности компетенций персонала. Рассмотрена приоритетность различных категорий компетенций и роль «digital skills» в разрезе повышения конкурентоспособности персонала, самой организации, региона и страны в целом. Отдельное внимание уделено современным моделям компетенций, выявлен ряд недочетов, на основании чего была разработана модель компетенций, учитывающая потребности профессиональной среды, экономики нашей страны и общества. Также предложены рекомендации по применению и вариант внедрения разработанной модели компетенций с учетом актуальности дистанционного формата обучения.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, компетенции, soft skills, digital skills, онлайн обучение, модель компетенций.

В настоящее время мировая экономика находится на пороге новой трансформации. Продолжающаяся цифровизация приводит к изменению глобальной экономики за счет снижения издержек на сбор, хранение, обработку данных, сокращения производственных цепочек. Изменения в экономической жизни требуют качественного преобразования характера и содержания труда, повышения уровня социально-профессиональной мобильности, конкурентоспособности специалистов в профессиональной деятельности.

Такого рода изменения влияют на требования, которые предъявляются к уровню квалификации работников и к участникам рынка, представляющим бизнес и государство [1, с. 1]. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос повышения уровня профессиональных компетенций как сотрудников организаций, так и трудовых ресурсов в целом.

Необходимый уровень сформированности тех или иных компетенций зависит от конкретного вида деятельности организации. Однако в современных условиях акцент в структуре и профиле компетенций персонала смещается в сторону «digital skills» [5, с. 255]. В научном сообществе доказано, что компании, чье руководство обладает высоким уровнем сформированности цифровых компетенций и развивает их у своих подчиненных, имеют существенное конкурентное преимущество и в меньшей степени зависят от изменений факторов окружающей среды [3, с. 241].

Категория «мягких» навыков также остается актуальной как в профессиональной деятельности, так и в обыденной жизни, вместе с тем «твердые» компетенции теряют свою актуальность и требуются лишь в ограниченном масштабе. О значимости и приоритетности одной категории умений перед другой сейчас говорят многие исследователи [6-8]. Так, результаты исследования, проведенного в Гарвардском Университете и Стенфордском Исследовательском Институте коррелируют с анализом, проведенным Стэнфордским исследовательским институтом совместно с фондом Карнеги Мелона, а также с выводами аналитиков World Economic Forum. В условиях цифровизации конкурентные преимущества и лидерство компаниями могут обеспечить «мягкие» компетенции, которые необходимо развивать у сотрудников уже сегодня, нежели «твердые». Но не стоит забывать о принципе неразрывности в компетентностном развитии, ведь без освоения в той или иной мере «твердых» навыков невозможно полноценно освоить другие категории компетенций.

Существует множество подходов к определению ключевых профессиональных компетенций, а также необходимого для организаций и персонала комплекса навыков. Модели могут содержать детальное описание стандартов поведения сотрудников определенного подразделения или нормы действий, ведущих к достижению поставленных целей. Комплекс элементов, входящих в состав модели, зависит от предполагаемого практического использования сформированной рамки компетенций [2, с. 15]. Однако выявлен ряд ограничений существующих моделей:

1. Не учитываются особенности функционирования и протекания процесса цифровизации в экономике конкретной страны.
2. Навыки не ранжируются по степени важности или уровню сложности.
3. Нет четкого иерархического порядка и приоритетности категорий компетенций.
4. Роли «цифровых» компетенций уделяется незначительное внимание.

Учитывая потребности профессиональной среды, экономики нашей страны и общества в целом, в ходе исследования разработана модель компетенций для цифровой экономики.

Методика построения модели профессиональных компетенций учитывает многообразие подходов и основывается на идеи поддержания баланса различных социально-экономических потребностей общества и конкретных организаций не только на текущий момент времени, но и в перспективе.

Важно учитывать, что структура носит кратковременный характер и должна подлежать пересмотру, так как одной из особенностей цифровой компетенции служит ее короткий жизненный цикл, непрерывность опережающего развития и тенденция к предвидению изменений цифровых технологий. Те качества, которые организации хотят видеть в своих сотрудниках, должны обеспечивать, в том числе, способность к постоянному обучению и изменению своего поведения в условиях быстро меняющегося мира.

Модель представляет собой диаграмму, которая содержит в себе несколько укрупненных групп компетенций, расположенных в иерархическом порядке с последующей их детализацией. Выделенные группы соответствуют мировым тенденциям классификации

навыков, а иерархическое расположение элементов отражает логику формирования необходимых компетенций и их взаимозависимость.

Расположение элементов в модели связано с необходимостью освоения определенной категории навыков в условиях цифровой среды (рис.).

Рис. Модель профессиональных компетенций в условиях цифровой экономики

Нижний блок — «цифровые» компетенции, которые являются основой и катализатором при переходе к новому технологическому укладу, а также создают базу для формирования цифрового мышления всего населения, которое в свою очередь является интеллектуальным капиталом страны и общества в целом. Количество рабочих мест, требующих от работников хотя бы базового понимания информационно-коммуникационных и цифровых технологий стремительно растет, а умение пользоваться данными технологиями становится основным требованием к персоналу [4, с. 167].

Без развития «цифровых» навыков невозможно занять конкурентные позиции на мировом рынке, а также повышать уровень внедрения цифровых технологий, что будет тормозить экономическое и социальное развитие. Этими факторами обуславливается положение категории “digital skills” на первой ступени в модели профессиональных компетенций.

Второй блок — «твердые» компетенции. Поскольку технические навыки все еще являются основным критерием при трудоустройстве основной массы трудоспособного населения в силу специфики должностных обязанностей, низкоквалифицированных работ, а также простоты оценки и подтверждения уровня владения навыками, эта категория

компетенций находится на следующем уровне модели. Кроме того, «твердые» навыки являются базой для последующего формирования на их основе когнитивных компетенций.

На вершине пирамиды находятся «soft skills». Без владения этой категорией навыков не представляется возможным вести эффективную деятельность не только в профессиональной среде, но и в обыденной жизни. Однако процесс формирования «мягких» компетенций не прекращается после освоения нового навыка или выполнения определенной задачи. Эта категория компетенций находится на вершине иерархии, поскольку необходимость в ее развитии наступает вслед за всеми нижестоящими элементами.

Разработанную модель предлагается применять в соответствии с потребностями и целями конкретной организации как в полном объеме характеристик, так и дополняя ее необходимыми элементами, подстраивая под условия, в которых находится объект. Реализация модели внутри организации должна осуществляться отделом по управлению персоналом, а контроль за исполнением и оценка уровня сформированности компетенций – как службой управления персоналом, так и линейными менеджерами.

В целях более широкого охвата аудитории, актуально создание онлайн платформы, открывающей возможности повышения уровня компетенций персонала и их уровня готовности к изменениям, связанными с цифровизацией экономики, за счет повышения заинтересованности руководителей и самих работников по средствам различных форматов и способов подачи информации.

Платформа может представлять собой онлайн ресурс, содержащий в себе теоретические и практические материалы для освоения компетенций и лучшего понимания процессов цифровизации, а также площадку для проведения вебинаров и различных мастер-классов по тематике компетенций, необходимых в цифровой экономике.

Таким образом, дальнейшее развитие и повсеместное внедрение различных моделей предоставляет возможности повышения уровня сформированности компетенций, необходимых в условиях цифровизации экономики, повышения конкурентоспособности отдельных сотрудников и организаций в целом, а также предполагает повышение производительности труда и эффективности системы управления персоналом.

В масштабе страны применение подобных методик позволяет внести вклад в цифровое развитие общества, возможность повышения эффективности работы организаций, бизнеса, государственных структур, повышение конкурентоспособности региона и страны.

Литература

1. Басаев З.В. Цифровизация экономики: Россия в контексте глобальной трансформации // Мир новой экономики. 2018. №4. С. 32-38.
2. Иванов И.Н., Лукьянова Т.В. Разработка модели компетенций: подходы и реализация // Вестник ГУУ. 2019. №1. С. 14-21.
3. Петрова В. С., Щербик Е. Е. Измерение уровня сформированности цифровых компетенций // Московский экономический журнал. 2018. №5 (3). С. 237–244.

4. Тимиргалеева Р.Р., Гришин И.Ю. Цифровая трансформация регионального хозяйственного комплекса. Научно-методический электронный журнал Концепт. 2018. №12. С. 165-172.

5. Яценко В.В. Цифровые компетенции персонала высокотехнологичных предприятий // Контроллинг в экономике, организации производства и управлении: шансы и риски цифровой экономики: Сборник научных трудов, 2019. С. 254-258.

6. Digital-грамотность в HR: тренды 2016. Служба исследований HeadHunter. Август 2016. <https://hhcdn.ru/file/16397049.pdf>

7. The Boston Consulting Group. Россия 2025: от кадров к талантам. http://d-russia.ru/w p-content/uploads/2017/11/Skills_

8. World Economic Forum: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

© Звягинцева П.Э., Щербик Е.Е., 2021